

Sr. Dr. Procurador da República LUIS SERGIO LANGOWSKI

RECURSO

Primeiramente, o contido recurso expressa a necessidade do tratamento desta notícia de fato n. 1.25.003.000697/2023-69, na forma prevista no Enunciado n. 2 da 1ª CCR/MPF; CONSIDERANDO HAVER INTERESSE FEDERAL (art. 119, inciso I) EM RETER AS IMAGENS (exemplos de arquivos de **fotos** em anexo logo abaixo 🖱) DO TITULAR (ofício 1369/2023/GABPR9-JGGR), PARA PREVINIR/CONTER/ENFRENTAR CRIMES CONTRA o Estado Democrático de Direito, por fraudes; crimes/ataques Cybernéticos; terrorismo/..., quando a partir da exclusiva continuidade da **retenção e manipulação dos arquivos pessoais de fotos (JPEG com metadados) íntimas (nú e/ou semi nú) do titular/interessado/denunciante.** (e considerando a “Isenção de responsabilidade” da empresa Flir Systems Inc., e, a política de direitos autorais - política anti-corrupção da mesma. Anexo.)

Anexos. Exemplos de arquivos com metadados “Flir”

DETALHES DA IMAGEM

DETALHES DA IMAGEM

DETALHES DA IMAGEM

DETALHES DA IMAGEM

Your support ticket has been updated.

We are currently working on your request. To update your question with additional information reply to this message or [click here](#).

Subject

Is there an "anti-terrorism policy"?

Response By Email (Juan Rubio) (28/02/2023 12.14 AM)

Isenção de responsabilidade: traduzido usando o Google Translator

Estaremos colaborando com um especialista do produto para investigar mais a fundo. Entrarei em contato com você com atualizações ou meu colega poderá entrar em contato diretamente com você.

Carlos Rubio
Technical Support Specialist
Teledyne FLIR

Carlos Rubio
Technical Support Specialist
Teledyne FLIR

- If you would prefer us to assist you by telephone, please let us know the best phone number with which we can reach you. Or you can use the following link and call us: support.flir.com/cali

Customer By CSS Email (Daniel Moraes Coronel Palma) (25/02/2023 03.15 AM)

Os fatos demonstram clara violação da política de direitos do titular da empresa Flir Systems, gerando efeitos nocivos à ordem e harmonia entre povos, tribos, nações, famílias (Ucrânia X Rússia hoje em evidência considerando plataformas de desenvolvimento e atualização da tecnologia "Câmera e Termógrafo" Flir Systems e "OUTROS") através da manipulação e do compartilhamento criminoso de termogramas (fotos íntimas) sem autorização do titular que há tempos vem tentando preservar a própria reputação (restando com perdas severas de direitos personalíssimos).

A plataforma Flir System Inc. possui "protocolo anti-terror" nestes casos? Após ser notificado de forma clara e específica pelo interessado (titular dos dados manipulados) utilizados para corrupção e cyber-crimes, quais seriam as providências cabíveis?

Em sex., 24 de fev. de 2023 às 19:17, Daniel Moraes <1dmcointer@gmail.com> escreveu:

Anexos ref. ao Terrorismo. Motivo. Subtração/Retenção/Manipulação de arquivos de Software's Independente Flir Systems. Afastamento/Desleixo/subestimação da proteção dos direitos da Personalidade, Responsabilidade das Entidades Públicas do Brasil.

- o presente recurso tem por base a inteligência contida no art. 8º, §3º da LGPD, com o art. 109, inciso I da CRFB como excludente do Enunciado n. 2 da 1ª CCR/MPF. (**“Vício no consentimento” – fraudes – e apropriação indevida da imagem; propriedade intelectual/artística do titular.**)

“consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;” (art. 5º, inciso XII; art. 7, inciso I, § 5º LGPD.)

DA CONDIÇÃO DE CABIMENTO DA EXCLUDENTE do Enunciado n. 2 da 1ª CCR/MPF (art. 109, I)

os direitos autorais de obra intelectual/artística são protegidos por Tratados e Convenções internacionais (Yalta; Berna; Haia; ...). As fotos retidas (ofício 1369/2023/GABPR9-JGGR) são do titular/interessado/denunciante. Estas fotos possuem “metadados”, informações por algoritmos capaz de criar Códigos Fonte programáveis a partir do Software Independente da empresa “Flir Systems”, aberto para o público colaborar e desenvolver sistemas semelhantes e/ou integrados, A PARTIR DA RETENÇÃO DESTES ARQUIVOS (anexos. Arquivos com metadados e seu potencial. “Política de direitos autorais e política anti-corrupção Flir Systems”).

10:36

Bate

- Metadados são dados que descrevem atributos de um recurso. Ele suporta um número de funções: localização, descoberta, documentação, avaliação, seleção, etc.
- Metadados fornece o contexto para entender os dados através do tempo.
- Metadados é dado associado com objetos que ajuda seus usuários potenciais a ter vantagem completa do conhecimento da sua existência ou características.
- Metadados é o instrumental para transformar dados brutos em conhecimento.

Segundo Terry Moriarty, estas diferentes

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência neste site. Ao fechar esta mensagem sem modificar as definições do seu navegador, você concorda com a utilização deles. [Saiba mais sobre cookies e nossa política de privacidade.](#)

CONTINUAR E FECHAR

componentes do sistema e os papéis

Não Seguro — batebyte.pr.gov.br — Privado

00:07

TELEDYNE FLIR

Direitos Autorais

Caso julgue que sua obra foi copiada de modo que constitua infração de direitos autorais, envie uma notificação ao Agente de Direitos Autorais da FLIR Systems contendo as seguintes informações:

- Assinatura física ou eletrônica da pessoa autorizada a representar o detentor dos direitos autorais;
- Descrição da obra protegida cujos direitos autorais foram violados;
- Descrição da área onde tal material está localizado no site da FLIR;
- Seu endereço, número de telefone e e-mail;
- Uma declaração sua informando que você acredita de boa-fé que o uso contestado não foi autorizado pelo detentor dos direitos autorais, seu representante ou pela lei;
- Uma declaração sua, feita sob pena de perjúrio, de que as informações de sua notificação são precisas e que você é o detentor dos direitos autorais ou tem autorização para agir em nome dele.

flir.com.br — Privado

o fato é que estes arquivos foram retidos por empresas da sociedade civil (NF-e cancelada — ref. Ofício no 1369/2023/GABPR9-JGGR), que negam entregá-los e fazem exclusivamente o titular/interessado/denunciante sofrer perda severa de direitos, deixando-o impedido de ser “titular”/autor da obra intelectual/artística, afastando os direitos autorais e conexos da universalidade da utilidade destes arquivos JPEG Flir Systems com metadados algoritmizados de Códigos Fonte programáveis, matriz de criações tecnológicas universais; ferramentas; programas; software’s diversos, para fins militares; sociais; ... ; anti-terror, de interesse do estado para o controle constitucional e a garantia da segurança dos direitos fundamentais, direitos individuais e difusos. (arquivos de Software’s Independentes, além da utilidade pública, são utilizados para colaborar com/e desenvolver outros sistemas semelhantes, sempre gerando renda constante e progressiva e em favor dos colaboradores e desenvolvedores de software’s; ferramentas; Códigos Fonte. O titular/interessado/denunciante iniciou como colaborador e desenvolvedor de Códigos Fonte Flir Systems, em 2016, e recebeu em 2017, **100\$ cem dólares** — anexo. Conta B.B. em nome do Titular. Anexo. Empresa depositante. Mas não houve continuidade dos pagamentos por causa de “desconhecida”; manipulação de dados; obstáculos diversos de telecomunicações e rede de internet mundial; fraudes diversas; ????? Além disto, quando manipulados por especialistas da área de Tecnologia da Informação “TI”, arquivos de Software Independente são “ferramentas vorazes” de utilidade tecnológica universal, inclusive servindo como parte insubstituível de criação de ferramentas de programação e programas-“software’s”, independentes, de comunicação; identificação de fraudes; crimes/ataques/defesa Cybernéticos; terrorismo; ... , por exemplo.)

Anexo. Empresa pagadora ativa até a data atual. 100\$ (380 R\$), ano de 2017. 📌

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO: 11.271.8370001-18
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
 DATA DE ABERTURA: 23/10/2009

NOME EMPRESARIAL: AAMC PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA):
 FORTES DE MARAS

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL: 64.92.0-00 - Intermediação de instituições não-financeiras
 CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS: 41.10-2-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários; 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios; 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
 CODIGO E DESCRICAO DA NUNCIADA JURIDICA: 206.2 - Sociedade Empresária Limitada

LOCALIZADOR: R. HORTENSIAS
 NÚMERO: 244
 COMPLEMENTO

CNPJ: 13.040.192
 ENDEREÇO: JARDIM NOVA EUROPA
 BAIRRO: CAMPINAS
 UF: SP

TELEFONE: (19) 247-4099

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA
 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 23/10/2009

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL:
 SITUAÇÃO ESPECIAL:
 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL:

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

B) - um depósito na conta bancária do requerente, de 100\$ (cem dólares) = 380,00 Reais, em 11/2017 pela AAMC Participações-BR. (Association of American Medical Colleges — EUA - Estados Unidos da América - Washington - DC — controlador; participante de alto nível médico integrado prestando serviços à ordem médica; programador de software’s médicos atuais PROGRAMAS MÉDICOS ATUAIS .

BANCO DO BRASIL Extrat

Cliente: DANIEL MORAES CORONEL PAL
 Agência: 1438-9
 Conta nº: 01
 Data de abertura: 24.10.16
 CPF: 087.717.443-04
 Período: Dezembro / 2017

Data do movimento	Data do lançamento	Descrição	Valor	Saldo	Debitos	Creditos	Saldo - 31/12/17
30.11.2017		Saldo anterior					
01.12.2017		015-Pagto de Fuzucachires	14179				14179
04.12.2017		070-Transferencia recebida	97000		24035	694030000287	83,00
04.12.2017		070-Transferencia recebida	88230		14600	694030000287	83,00
04.12.2017		234-Cupom com Cartão			12188		41,13
06.12.2017		234-Cupom com Cartão			75788		33,33
08.12.2017		070-Transferencia recebida	12134		27177842247		41,13
08.12.2017		070-Transferencia recebida	88449		694030000287		37,68
31.12.2017		376-000-Pagamento de Fuzucachires	14179		1104022		380,00

portanto, há elevadíssimo interesse do estado que exclui o titular de direitos (?), considerando o haver eminente do Risco Nacional de perda do controle constitucional e segurança dos direitos fundamentais, direitos individuais e difusos , através de profissionais e servidores públicos corruptos que atuam operando Sistemas de Controles Constitucionais, considerando os que abominam a possibilidade de ser possível provar que a solução praticada há muito por empresas e instituições governamentais mundiais de segurança de dados e informações diversas (gerenciamento de defesa/ataque Cybernéticos), ocorrem somente através de colaboração de titulares e representantes de arquivos com metadados e, a partir de Software's Independentes e integrados entre si sempre em serviço da entrega técnica de informações de colaboração e programações em função do desenvolvimento do software matriz ("Flir Systems" ou qualquer outro), que o faz de forma independente. Assim, qualquer vulnerabilidade/atualização externa é reconhecida por padrões de programação programáveis, oportunizando correções/defesa/ataques, em "looping" considerando qualquer dos Softwares integrados à matriz deste Software Independente (Flir Systems; ou qualquer outro que esteja integrado). Portanto mais, por estes motivos previstos em Tratados e Convenções internacionais (Yalta; Berna; Haia;), os direitos autorais e conexos são reconhecidos apenas quando reconhecida a prática da política de direitos autorais e política anti-corrupção da empresa correspondente, no caso, a empresa Flir Systems Inc. .

DA CONDIÇÃO DO RECURSO

definitivamente, quanto ao encaminhamento do despacho de declínio de atribuição em favor da Promotoria de Justiça de Colatina/Espírito Santo, referente à esta Notícia de Fato n. 1.25.003.000697/2023-69, os efeitos surtidos não atingirá sua essência genuína de proteger o titular de direitos autorais e conexos. Pois, o que de fato ocorre é a "excepcionalidade" das informações do titular contidas nos arquivos de fotos JPEG FLIR SYSTEMS, e então é devido ao estado possuir interesse objetivo, entre outros, o de colaborar com a identificação de fraudes; crimes/ataques/defesa Cybernéticos; ~~terrorismo~~/..., a partir da retenção/apropriação DESTES ARQUIVOS COM METADADOS *consentida pelo titular* dos arquivos "excepcionais" que serão reconhecidos de forma **técnica** e efetiva pelo próprio sistema de Software independente Flir Systems integrando o estado de direito como titular dos Código Fontes Patenteáveis, e conseqüentemente haverá apoio incondicional ao governo junto ao estado de direito, em qualquer lugar; condição; tempo; eternamente (haverá a garantia da segurança nas áreas

militares; autárquicas; ... em comunicar-se entre si de forma excepcionalmente segura, de acordo com a “Política de Direitos Autorais e Política anti-corrupção” da empresa Flir Systems, por serem estes arquivos protegidos pelas condições destas políticas pré-existentes.).

Diante do fato inequívoco da demonstração do interesse exclusivo do estado, requer os direitos autorais e conexos sejam indenizados conforme a inteligência do art. 37 da CRFB, considerando o próprio fato dos arquivos pessoais de fotos JPEG com metadados (“Software FLIR SYSTEMS”) serem aberto ao público, mas que, mesmo assim, **estes arquivos que foram pagos pelo titular/interessado foram retidos/subtraídos através da NF-e CANCELADA, e, através de outras empresas que prestam o mesmo serviço** (anexo do processo julgado instinto por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo) e que também nunca entregaram estes ao titular/interessado (**mais de 150 arquivos “Flir Systems”**), onde todas as empresas são de profissionais e entidades da sociedade civil, ativas nacional e internacionalmente na área de previdência social, atuando diretamente dentro da carreira pública “de Termologia Médica” (hospitais; clínicas; institutos nacionais e internacionais; federações; sociedades nacionais e internacionais; academias nacionais e internacionais.), **tratando e controlando estes tipos de arquivos de fotos íntimas dos titulares, arquivos com metadados abertos ao público em geral.**

(👉 anexo do processo julgado instinto por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo)

Pedido

- requer seja cumprido a política de direitos autorais da empresa Flir Systems (anexo, pág. 2) com a assinatura de representatividade competente do estado de direito e em nome do titular/interessado, e/ou, de acordo com a inteligência do contido no artigo 37 da CRFB (parte que atribui na forma que consta o direito a indenização referente a necessidade do estado de ter/reter/fruir/REPRESENTAR direitos individuais.)

Nestes termos,

- requer-se o provimento do presente recurso para que sejam tomadas as devidas providências considerando os termos da argumentação apresentada.

Termos em que pede deferimento.

Foz do Iguaçu-PR, 28 de fevereiro de 2023.

DANIEL MORAES CORONEL PALMA CPF 987.717.441-34

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 115, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022

Altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O caput do art. 5º da [Constituição Federal](#) passa a vigorar acrescido do seguinte inciso LXXIX:

"Art. 5º

.....

[LXXIX](#) - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

..... (NR)

Art. 2º O [caput do art. 21 da Constituição Federal](#) passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXVI:

"Art. 21.

.....

[XXVI](#) - organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei."
(NR)

Art. 3º O [caput do art. 22 da Constituição Federal](#) passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXX:

"Art. 22.

.....

[XXX](#) - proteção e tratamento de dados pessoais.

....." (NR)

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, em 10 de fevereiro de 2022

Mesa da Câmara dos Deputados	Mesa do Senado Federal

Deputado ARTHUR LIRA Presidente	Senador RODRIGO PACHECO Presidente
Deputado MARCELO RAMOS 1º Vice-Presidente	Senador VENEZIANO VITAL DO RÊGO 1º Vice-Presidente
Deputado ANDRÉ DE PAULA 2º Vice-Presidente	Senador ROMÁRIO 2º Vice-Presidente
Deputado LUCIANO BIVAR 1º Secretário	Senador IRAJÁ 1º Secretário
Deputada MARÍLIA ARRAES 2ª Secretária	Senador ELMANO FÉRRER 2º Secretário
Deputada ROSE MODESTO 3ª Secretária	Senador ROGÉRIO CARVALHO 3º Secretário
Deputada ROSANGELA GOMES 4ª Secretária	Senador WEVERTON 4º Secretário

Este texto não substitui o publicado no DOU 11.2.2022

*

Esta manifestação é vinculada a outra já cadastrada.

O CAPTCHA abaixo oferece proteção contra entradas digitais remotas garantindo que somente um ser humano

Manifestação cadastrada

Manifestação 20230016027 cadastrada com sucesso! Você receberá um e-mail de confirmação do cadastro.

OK

MPF | Ministério Público Federal

AA

 aplicativos.mpf.mp.br

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Certificado da Pessoa com Deficiência

Certifico para os devidos fins que o cidadão DANIEL MORAES CORONEL PALMA, inscrito no CPF nº 987.717.441-34, é pessoa com deficiência, conforme constatado na base de dados do Governo Federal e nos moldes do artigo 2º, da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Documento assinado digitalmente
DANIEL MORAES CORONEL PALMA
Data: 08/12/2022 14:54:11-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Meu INSS, no endereço

<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>

Este certificado tem validade até 08/03/2023 (90 dias). Após este período, será necessário gerar novamente o certificado no MEU INSS.

221208CENTRAL-QY6JKH56

De: MPF Sistema Cidadão manifestacao-noreply@mpf.mp.br
Assunto: Sala de Atendimento ao Cidadão - MPF 20230016027
Data: 2 de mar. de 2023 12:59:36
Para: palmadmc@icloud.com

Prezado(a) **DANIEL MORAES CORONEL PALMA**,
Sua manifestação foi cadastrada com sucesso!.

Em breve, enviaremos novas informações para acompanhamento de sua solicitação.

Número da manifestação: [20230016027](#)
Chave de Consulta: 250fc009754186702b388f5da6dca7ea
Data da manifestação: 02/03/2023

Descrição:

O assunto trata de: proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais; controle constitucional e governamental.

Solicitação:

Solicito seja reconhecido e, tomadas as devidas providências quanto aos pedidos (doc. em anexos) e solicitações "fala Br"; ANPD (SEI); ... , junto ao órgão federal competente da União, considerando a EMENDA CONSTITUCIONAL No 115, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

Para consultar o andamento da manifestação, favor acessar a página eletrônica do MPF, MPFServiços opção consultar andamento de manifestações, no link: [MPFServiços](#) inserir o número da manifestação e a chave de consulta fornecida acima.

Atenciosamente,
Sala de Atendimento ao Cidadão - MPF - Sistema Cidadão
Ministério Público Federal

Este é um e-mail automático. Favor não responder.

De: MPF Sistema Cidadão manifestacao-noreply@mpf.mp.br
Assunto: Sala de Atendimento ao Cidadão - MPF 20230016027
Data: 2 de mar. de 2023 13:17:01
Para: palmadmc@icloud.com

Prezado(a) **DANIEL MORAES CORONEL PALMA,**

Sua Manifestação de número [20230016027](#), foi enviada ao Sistema Único de Informações do MPF sob o número:

PR-DF-00019557/2023

O andamento de sua Manifestação pode ser consultado no link [Consultar Documento \(disponível em até 24 horas após o cadastro da manifestação\)](#).,

Para acompanhamento automático dos andamentos e/ou fases das manifestações, procedimentos e processos, faça seu cadastro no [Portal do Cidadão](#) e utilize o Sistema Push para adicionar expedientes do seu interesse.

Ressaltamos que, caso seja pedido o sigilo dos dados da manifestação, não será possível a sua visualização pelo Portal da Transparência do MPF, nem o seu acompanhamento pelo Sistema Push.

Nesse caso, orientamos que contate a Sala de Atendimento ao Cidadão mais próxima e faça sua manifestação através do link [Formulário de Cadastro de Manifestação - SAC](#).

Atenciosamente,

Sala de Atendimento ao Cidadão - MPF
Este é um e-mail automático. Favor não responder.